

2024 – NOTA TÉCNICA

ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ALOCÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM COMPARAÇÃO COM A PRODUÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA REDE

Secretaria de Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva

Autores: Alícia Siqueira Emerich¹, Fabiane Canellas de Paula², Francilene Souza Almeida³, Izaide Ribeiro dos Santos⁴, Tatiana Vaz⁵, Lucas Manoel da Silva Cabral⁶, Thais de Andrade Vidaurre Franco⁷ e Rosana Chigres Kuschnir⁸.

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Emerich, A.S.; Paula, F.C.; Almeida, F.S.; Santos, I.R.; Vaz, T.; Cabral, L.M.S.; Franco, T.S.V. e Kuschnir, R.C. *Atenção ao Câncer de Mama na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro: alocação de recursos federais para média e alta complexidade em comparação com a produção na organização da rede*. Sumário Executivo, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14558446.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Doutor em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professora Colaboradora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

APRESENTAÇÃO

Este documento contém a análise do percurso terapêutico de mulheres suspeitas ou diagnosticadas com câncer de mama na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro em 2022. Com a utilização de tabelas, mapas e a análise de Programação Pactuada e Integrada (PPI) para entender a jornada delas ao acessar os cuidados relacionados ao câncer de mama na região e no estado, verificando se os recursos alocados correspondiam aos locais de realização dos procedimentos.

Inicialmente, realizamos um levantamento bibliográfico sobre o itinerário terapêutico das mulheres no diagnóstico e tratamento do câncer de mama em diversas regiões do Brasil, situando o câncer de mama como um problema de saúde pública. A nível global, o câncer de mama é a principal causa de incidência, representando 11,7% do total de casos. Em 2020, houve cerca de 2,3 milhões de novos casos, correspondendo a 24,5% de todos os cânceres em mulheres, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma (Ministério da Saúde, 2023).

Por conta dessa realidade em relação à disponibilidade dos dados sobre a atenção oncológica ao Câncer de Mama um levantamento bibliográfico sobre o itinerário terapêutico das mulheres no diagnóstico e tratamento do câncer de mama em várias regiões do Brasil foi realizado, destacando o câncer de mama como um problema de saúde pública. Além disso, foi analisada a Programação Pactuada e Integrada (PPI), um instrumento para alocar recursos na saúde, e descreveu-se detalhadamente a rede de saúde na região Serrana e os serviços do SUS de oncologia. A gestão desses serviços representa um desafio devido à complexidade das atividades necessárias, exigindo a participação de todos os níveis de atenção à saúde e recursos de alta complexidade. Por fim, foram discutidas as limitações das bases de dados disponíveis para o cuidado oncológico, especialmente no âmbito privado da saúde suplementar.

CONTRIBUIÇÕES GERAIS DESTA PUBLICAÇÃO

Este estudo analisa a assistência à saúde direcionada à Atenção ao Câncer de Mama na região Serrana do estado do Rio de Janeiro em 2022. Tendo seu foco principal na compreensão e a eficácia da Programação Pactuada Integrada (PPI) como um mecanismo de alocação de recursos nessa região, especialmente no contexto da luta contra o câncer de mama. A pesquisa se concentra na análise detalhada dos indicadores de produção de serviços de saúde durante esse período, especificamente relacionados à assistência direcionada ao câncer de mama na mesma região. O objetivo é avaliar a eficiência e impacto

das políticas de saúde, alocação de recursos e serviços prestados no combate ao câncer de mama na região Serrana do estado do Rio de Janeiro ao longo do ano de 2022.

Na continuação do estudo, foi realizada a seleção criteriosa de procedimentos disponíveis no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) relacionados à assistência à saúde para prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Considerando a densidade e volume de informações no relatório gerado, os dados foram sintetizados em duas tabelas usando a ferramenta Tabela Dinâmica. Essa abordagem permitiu incorporar variáveis da Programação Pactuada Integrada (PPI) e da Produção, como região e município encaminhador (filtros), região e município executor (colunas), procedimento/serviço e classificação do procedimento (linha de cuidado), além de dados como cota física do encaminhador (do banco PPI) e informações sobre os procedimentos realizados (produção).

Os resultados foram organizados de forma visual, incluindo gráficos, tabelas e mapas de fluxos. Essa apresentação visual facilita o diagnóstico, análise e discussão dos resultados obtidos. A visualização gráfica e tabular permite uma compreensão mais clara das relações entre os diferentes elementos da assistência à saúde para o câncer de mama, proporcionando uma base sólida para a interpretação dos dados e discussões mais aprofundadas.

DISCUSSÃO

I. Fatores de Risco e Estratégias de Detecção Precoce:

O câncer de mama é prevalente e afeta principalmente mulheres, com fatores de risco incluindo idade, fatores endócrinos e predisposição genética. Estratégias fundamentais para a detecção precoce incluem conscientização sobre sinais/sintomas e programas de rastreamento.

II. Rastreamento e Desafios na Implementação:

O rastreamento envolve exames clínicos e mamografias, mas muitas mulheres não realizam os exames recomendados. Apesar do aumento na oferta, ainda há debates sobre a faixa etária ideal para o rastreamento.

III. Tratamento e Necessidade de Acompanhamento:

O tratamento inclui diversas modalidades, mas o acesso a serviços especializados é afetado por fatores socioeconômicos e geográficos. A falta de acesso contribui para atrasos no diagnóstico e tratamento.

IV. Desafios nas Unidades Básicas de Saúde (UBS):

Nas UBS, há barreiras geográficas e funcionais que dificultam a confirmação do diagnóstico, gerando atrasos por longas esperas em consultas e exames, além da perda de pedidos, impactando o tratamento.

I. Fragilidades no Sistema de Saúde e Necessidade de Melhorias:

Fragilidades no tratamento incluem dificuldades na marcação de consultas e exames, longos períodos de espera por cirurgias, além da falta de acolhimento por parte dos profissionais de saúde. Esses desafios evidenciam a urgência de melhorias no sistema de saúde para garantir acesso, qualidade e eficiência no tratamento do câncer de mama.

RESULTADOS

Eixo I: Metodologia de análise dos procedimentos

Foi realizado uma seleção de procedimentos disponíveis no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), assistência à saúde para a prevenção / rastreamento, diagnóstico e tratamento do Câncer de Mama. Um total de 23 procedimentos foi escolhido e agrupado em seis subcategorias, abrangendo cirurgias oncológicas, coleta de biópsias, exames anatomopatológicos, mamografia, procedimentos clínicos, procedimentos diagnósticos, quimioterapia e radioterapia. Essa classificação foi adotada para possibilitar análises sob a perspectiva da linha de cuidado, apesar da PPI (Programação Pactuada e Integrada) não seguir necessariamente essa estrutura. Após a seleção dos procedimentos, foi necessário realizar uma parametrização dos códigos dos procedimentos no SIGTAP e SisPPI

Devido à complexidade do relatório, os dados foram resumidos em duas tabelas usando a Tabela Dinâmica. A Tabela Dinâmica inclui variáveis da PPI e Produção, como região, município encaminhador (filtros), região, município executor (colunas), procedimento/serviço e classificação do procedimento (linha de cuidado), além da cota física do encaminhador (banco

PPI) e dados de procedimentos realizados (produção).

Eixo II: Revisão da Literatura

Foi realizado o levantamento e análise das produções bibliográficas encontradas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO) acerca da PPI. Nesse levantamento foram identificados 10 (dez) estudos sobre o papel do estado na alocação de recursos financeiros da Média e Alta Complexidade. De forma paralela, também o fichamento da bibliografia selecionada.

A revisão da literatura concentrou-se em artigos científicos que abordavam a PPI como tema central. Foram selecionados um conjunto de 10 artigos que apresentavam estudos de casos de diferentes regiões do país, bem como, uma reflexão crítica sobre a utilização da PPI como instrumento de gestão no SUS.

Quadro 2: Síntese dos artigos selecionados na revisão de literatura

ARTIGOS SELECIONADOS NA REVISÃO	SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
Artigo 1: Acessibilidade da População Negra ao Cuidado Oncológico no Brasil: Revisão Integrativa	Aborda a questão da acessibilidade da população negra ao cuidado oncológico no Brasil, destacando o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) e os princípios de universalidade, equidade e integralidade da saúde.
Artigo 2: Acesso e itinerário terapêutico	Aborda o câncer como um conjunto de doenças com crescimento desordenado de células anormais, cuja origem está ligada a diversos fatores. Destaca o desafio crescente para sistemas de saúde, especialmente no Brasil, devido ao aumento da incidência e envelhecimento populacional. Enfatiza as redes de atenção à saúde, com base na atenção primária, e o princípio de acesso universal.
Artigo 3: A experiência da enfermidade da mulher com câncer de mama: singularidades de um itinerário terapêutico	O artigo investiga a jornada da mulher com câncer de mama em busca de cuidados de saúde. Inicia-se com a contextualização da situação do câncer no Brasil, destacando sua alta incidência e impacto na vida das mulheres devido à terapia medicamentosa e seus efeitos adversos.
Artigo 4: Itinerário terapêutico de mulheres com câncer de mama tratados no Distrito federal, Brasil	O objetivo do estudo foi identificar o itinerário terapêutico de mulheres com câncer de mama, tratadas nos 9 hospitais públicos do DF, e investigar sua associação com o intervalo de tempo entre a primeira consulta e o início do tratamento. Para isso foram entrevistadas 600 mulheres, entre 2012 e 2014. Foi considerado a proporção de casos novos e um intervalo de tempo entre a primeira consulta e o início de tratamento acima de 3 meses.
Artigo 5: Itinerário terapêutico de mulheres com câncer de mama em município de fronteira	O estudo teve como objetivo compreender o itinerário terapêutico de mulheres com câncer de mama atendidas exclusivamente no SUS em Foz do Iguaçu. Treze mulheres em tratamento no Hospital de Oncologia foram entrevistadas, sendo a maioria brancas, com média de 49 anos, ensino médio completo e em união estável. O trabalho revelou desafios na implementação de ações preventivas na cidade devido à circulação de estrangeiras, que buscam atendimento no Brasil devido à universalidade do sistema de saúde.
Artigo 6: Definição do problema e CA de mama	São a epidemiologia e a clínica que informam ao planejamento e à gestão que estratégias de intervenção serão eficazes para lidar com um determinado problema ou necessidade de saúde. Como você viu na UA II, o planejamento e, principalmente, a implementação de linhas de cuidado, só são possíveis através da articulação entre o planejamento/ programação, a epidemiologia e a clínica.

<p>Artigo 7: Dissertação itinerário terapêutico CA de mama</p>	<p>O aumento da incidência de câncer de mama tanto a nível nacional, quanto regional, faz crescer a emergência por estratégias de planejamento e criação de mais políticas públicas que supram as necessidades das usuárias que necessitam do serviço. Diante disso, essa pesquisa objetivou identificar os itinerários percorridos pelas mulheres em busca do diagnóstico e tratamento de câncer de mama na Rede de Assistência à Saúde de um município do Estado do Espírito Santo.</p>
<p>Artigo 8: Retardo na confirmação diagnóstica do câncer de mama</p>	<p>O trabalho teve por objetivo determinar a frequência de mulheres com câncer de mama em estágio avançado e identificar os fatores determinantes do retardo na confirmação diagnóstica de lesões mamárias entre as atendidas em uma unidade hospitalar de nível terciário do Município do Rio de Janeiro, o INCA III, foi constituída por uma amostra empírica com 104 mulheres que procuraram o Hospital do Câncer III, elas foram submetidas a entrevistas semiestruturadas, através de um questionário, com perguntas relacionadas as características demográficas, aspectos clínicos da doença, e utilização dos serviços de saúde</p>
<p>Artigo 9: Redes de Atenção à Saúde no Contexto da Regionalização: Análise da Integração Sistêmica Sob o Olhar das(os) Usuárias(os) do SUS no Estado da Bahia</p>	<p>A tese em análise objetivou estudar a integração sistêmica da atenção à saúde, através do itinerário terapêutico de usuárias(os) da Linha de Cuidado do Câncer de Mama, no contexto da gestão regional da saúde no estado da Bahia.</p>
<p>Artigo 10: Redes de Atenção à Saúde no Contexto da Regionalização: Análise da Integração Sistêmica Sob o Olhar das(os) Usuárias(os) do SUS no Estado da Bahia</p>	<p>A tese em análise objetivou estudar a integração sistêmica da atenção à saúde, através do itinerário terapêutico de usuárias(os) da Linha de Cuidado do Câncer de Mama, no contexto da gestão regional da saúde no estado da Bahia.</p>

A tradição da saúde pública no Brasil considera "parâmetros" como recomendações técnicas, normativas e expressas em concentrações per capita desejadas para serviços de saúde. Em 1982, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) introduziu a Portaria nº 3.046, estabelecendo "parâmetros de cobertura" e "parâmetros de produtividade" para orientar metas e recursos da assistência à saúde.

Em 2002, a Portaria nº 1.101 atualizou os parâmetros, mantendo a lógica de pagamento por procedimentos sem base científica sólida para determinar a quantidade necessária de serviços. A partir do Pacto pela Saúde em 2006, a Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI Assistencial) incorporou cálculos de necessidades de saúde, mas sem uma discussão aprofundada sobre a realidade brasileira.

A PPI foi concebida para organizar a alocação de recursos financeiros federais e locais, baseada em critérios pactuados entre gestores do SUS, mas as dificuldades no processo federativo e na regionalização contribuíram para uma fragmentação na Rede de Atenção à Saúde.

Eixo IV: Comparação da Produção x PPI – 2022

Foram realizadas análises individuais dos 16 municípios que compõem a região de saúde. Os procedimentos foram categorizados (fluxo de Radioterapia, Procedimentos Clínicos, Mamografia, Exame Anátomopatológico, Coleta de Biopsia, Cirurgias Oncológicas,

Quimioterapia e Procedimentos com Finalidade Diagnósticas) e, posteriormente, foram desenvolvidos mapas de fluxo utilizando o QGIS com dados do ano de 2022 referentes à região serrana do Estado do Rio de Janeiro.

A seguir os mapas de fluxo de produção e alocação de recursos da da linha de cuidado do Câncer de Mama da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

Mapa 1 – Mapa de fluxos da linha de cuidado do Câncer de Mama, Região Serrana, Estado do Rio de Janeiro, Produção, 2022.

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SAI) e Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), Rio de Janeiro, 2022.

Mapa 2 – Mapa de fluxos de alocação de recursos da linha de cuidado do Câncer de Mama, Região Serrana, Estado do Rio de Janeiro, PPI, 2022.

Legenda

- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Radioterapia, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Procedimentos Clínicos, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Mamografia, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Exame Anátomopatológico, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Coleta de Biopsia, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Cirurgias Oncológicas, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Quimioterapia, 2022)
- Fluxo de Alocação de Recursos da PPI (Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, 2022)

Fonte: Sistema de Programação Pactuada e Integrada – SISPPi, Rio de Janeiro, 2022

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou os múltiplos itinerários utilizados pelas mulheres com câncer de mama tratadas em serviços públicos, com menor nível socioeconômico e maior intervalo de tempo entre a primeira consulta e início do tratamento. A dificuldade para a realização de exames na rede de apoio ao diagnóstico e terapêutico, contribuem para o atraso no início desse tratamento. A regulação assistencial é uma estratégia para melhorar o acesso aos serviços de média e alta complexidade e pode contribuir para redução de iniquidades na assistência prestada pelo SUS.

O desequilíbrio na distribuição dos serviços na Região Serrana de saúde do estado do Rio de Janeiro, gera fluxos migratórios confusos, podendo levar ao desgaste físico dos pacientes que buscam tratamento, visto que a oferta de procedimentos de média e alta complexidade está concentrada na Capital do estado, não coincidindo também com a alocação de recursos destinados a linha de cuidado do câncer de mama.

Os sistemas de informação utilizados para o registro dos procedimentos realizados no

tratamento e controle do Câncer, assim como na distribuição dos recursos, são limitados, pois não disponibilizam informações precisas a respeito da integração de dados de diagnóstico e produção de serviços na rede pública e privada.

A priorização dos aspectos financeiros do tratamento em detrimento à atenção integral ao câncer tende a gerar baixo empenho no recolhimento de dados e elaboração de relatórios para melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Para melhorar a situação é preciso que sejam feitos investimentos em ampliação da capacidade de realização de cirurgias e número de Centros assistência de alta complexidade e Unidades de assistência oncológica de alta complexidade em hospitais que possam ser habilitados. Essa medida visa diminuir às longas filas existentes. Investir na formação de profissionais nas especialidades em carência na rede SUS. Buscar estratégias para diminuir as desigualdades regionais e facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento.

É importante abordar a necessidade do poder público de incentivar estratégias para as ações de promoção e prevenção da saúde, rastreamento dos cânceres de colo de útero e de mama, além de diagnóstico preliminar de câncer de próstata e de pulmão, que estão entre os de maior prevalência. Neste panorama as secretarias municipais de saúde dos municípios com menor densidade demográfica também precisam realizar um papel mais efetivo no sentido de planejar e implantar programas e ações visando melhoria da promoção, prevenção, rastreamento e diagnóstico preliminar do câncer.

RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

Este relatório identifica várias questões-chave para fortalecer a região Serrana de saúde do Rio de Janeiro:

- I.** Rediscutir a regionalização do estado considerando a geografia, fluxos e tempo de deslocamento entre os municípios. A organização atual dificulta pactuações, deslocamento de técnicos e usuários, especialmente para municípios distantes dos polos regionais.
- II.** Incentivar equipes de planejamento municipal em saúde para melhorar a análise e ações internas em cada município da região.
- III.** Estabelecer critérios claros para a indicação de técnicos nos espaços de governança do SUS, visando aumentar a participação dos profissionais já indicados.
- IV.** Realizar um estudo abrangente sobre fluxos de atendimento, capacidade instalada e

pactuações regionais, considerando a topografia e fronteiras com outras regiões e estados vizinhos.

- V.** Lidar com a diversidade socioeconômica, climática, de infraestrutura e populacional entre os muitos municípios, o que torna desafiador um planejamento regional integrado.
- VI.** Fortalecer a rede de serviços oncológicos na região, incluindo a instalação de um Hospital Regional Oncológico em Nova Friburgo.
- VII.** Estabelecer um cofinanciamento estadual para melhorar o transporte sanitário entre os municípios da região de saúde, facilitando o acesso aos serviços de saúde.